

DE WETTELIJKE BESCHERMING VAN DE ACCOUNTANTSTITEL IN INDONESIE

door N. C. Looijaard

In de Javabode van 5 November 1953 verscheen het volgende berichtje: „De ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan . . . een wetsontwerp voor de bescherming van de accountantstitel”.

Met de aanbieding aan het Parlement is dit wetsontwerp in het stadium van de openbare behandeling gekomen, zodat ik meen, dat tegen publicatie in dit blad geen bezwaar meer kan bestaan.

Een der laatste maanden van 1952 ontving ik het verzoek mijn medewerking te willen verlenen bij het ontwerpen van een wet tot bescherming van de titel van accountant. Volgens welingelichte zijde zou het initiatief hiertoe genomen zijn door de Vice President van de Republiek Indonesia Drs Moh. Hatta. Na enige besprekingen kwam het hieronder gepubliceerde wetsontwerp met memorie van toelichting uit de bus, hetwelk begin 1953 aan de toenmalige Minister van Financiën, Dr Sumitro Djojohadikusumo werd voorgelegd.

Uiteraard is dit wetsontwerp in de Bahasa Indonesia en in deze taal noemt men een accountant „akuntan”. Indonesië is echter (nog) een veeltalig land en het woord „accountant” wordt er, zeker in het particuliere leven, veel meer gebruikt dan het woord „akuntan”. Er is dan ook in het hieronder gepubliceerde ontwerp een aanvulling aangebracht, waarbij het gebruik van een vertaling van het woord „akuntan” eveneens verboden wordt voor onbevoegden.

Het wetsontwerp moest vanzelfsprekend uitgaan van en gebaseerd zijn op de gedachte van een eigen Indonesische accountantsstand. Momenteel levert de Universiteit van Indonesië echter nog geen accountants af en het laat zich aanzien, dat dit nog enige jaren zal duren.

De overheid en het bedrijfsleven zullen dus voorlopig nog uitsluitend van buitenlandse accountants gebruik moeten maken. Wel is er één Indonesische en zijn er enkele Chinese accountants, alle echter met een Nederlands diploma.

Verder is er, evenals in Nederland, een groot aantal lieden met meerdere of mindere (meestal mindere) kennis van boekhouden, die zich accountant noemen. In Bandung is zelfs reeds een vereniging opgericht van zich accountant noemende boekhouders, compleet met Reglement van Arbeid en overige reglementen, welke een vrij nauwkeurige copie zijn van die van het Nederlands Instituut van Accountants.

Indien het huidige ontwerp door het Parlement wordt aangenomen, zal dus voorkomen kunnen worden, dat op dit gebied een chaos ontstaat, doordat iedereen die er iets in ziet, zich accountant kan noemen en deze lieden, door zich te verenigen, hun onrechtmatige titel nog met een mooie toevoeging kunnen versieren.

Een verdere bespreking van dit ontwerp lijkt mij overbodig. De memorie van toelichting is duidelijk genoeg.

Wel wil ik er nog op wijzen, dat de assistenten zich geen assistent-accountant meer zullen mogen noemen. Zij zullen zich moeten aandienen als „assistent van accountant X” of „assistent op het accountantskantoor Y”.